

CONSULTORIA ONLINE DE TREINAMENTO: UM ESTUDO A PARTIR DOS ADEPTOS DO SERVIÇO

Edição 122 MAI/23 SUMÁRIO, Educação Física / 08/05/2023

TRAINING CONSULTING ONLINE: A STUDY FROM USERS OF THE SERVICE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8233601

Fabício Freitas da Silva¹

Prof. Me. Marcos Renan Freitas de Oliveira²

Prof^a. Me. Giselle dos Santos Ribeiro³

Prof^a. Dra. Samantha Castro Vieira de Souza⁴

Prof^a Me. Thais de Oliveira Cardoso Brandão⁵

Prof. Me. Alcicley Mendes Cardoso⁶

Prof. Me. Manoel do Espírito Santo Silva Júnior⁷

Resumo

Este trabalho objetiva analisar as variáveis de maior relevância na escolha do serviço de consultoria online, bem como traçar o perfil do público adepto deste serviço, as principais dificuldades encontradas e o nível de aceitação. A pesquisa adotou a abordagem qualitativa e configura-se como de campo, a partir da aplicação de um questionário estruturado via Google Forms dividido em duas partes, a primeira tratando da investigação do perfil dos participantes e a segunda investigando as variáveis relacionadas à utilização do serviço, que alcançou 48 respostas. Com os resultados observa-se que o público

predominante é composto por mulheres com faixa de idade entre vinte e trinta anos, com o objetivo principal de emagrecimento. A variável de maior relevância elencada foi a flexibilidade de horário, a maior dificuldade encontrada foi a ausência de instrutor para a correção dos exercícios, porém em contrapartida a este último achado o nível de aceitação pelos contratantes do serviço é consideravelmente positivo. Pode-se inferir a partir dos dados encontrados que a consultoria online de treinamento se caracteriza como um campo promissor em amplo desenvolvimento pela sua característica de flexibilidade temporal e alto nível de aprovação entre os adeptos do serviço.

Palavras-chave: consultoria online. treinamento personalizado. personal trainer.

Abstract

This work aims to analyze the most relevant variables in choosing the online consulting service, as well as to outline the profile of the public that is adept at this service, the main difficulties encountered and the level of acceptance. The research adopted a qualitative approach and is configured as a field research, from the application of a structured questionnaire via google forms divided into two parts, the first dealing with the investigation of the profile of the participants and the second investigating the variables related to the use of service, which reached forty-eight responses. With the results, it is observed that the predominant public is composed of women aged between twenty and thirty years with the main objective of losing weight. The most relevant variable listed was time flexibility, the greatest difficulty found was the absence of an instructor to correct the exercises and contrary to this last finding, the acceptance level is considerably positive. It can be inferred from the data found that online training consulting is characterized as a promising field in wide development due to its characteristic of temporal flexibility and high level of approval among service users.

Keywords: Training consulting. Customized training. Personal trainer.

1 INTRODUÇÃO

O treinamento personalizado é o processo de aplicação e execução de exercícios organizados de maneira sistemática, de preferência individualmente, onde o aluno recebe orientações frequentes sobre as tarefas que irá executar e possíveis correções de movimentos, além de contar com o apoio motivacional, muito importante para os dias de treino (OLIVEIRA, 2014).

Conforme o autor, o profissional responsável pela prescrição e supervisão do treinamento personalizado, é o *personal trainer*. O treinamento personalizado ganha um número maior de adeptos a cada ano que passa e é notório um número significativo de profissionais de educação física que trabalham nesse campo de atuação, atraídos principalmente por supostas melhores condições de trabalho e remuneração (VICENTINI et al., 2018, p. 437).

Segundo Vicentini et al. (2018, p. 438), o envolvimento da sociedade com os exercícios físicos tem mudado à medida que as mídias sociais têm um número cada vez maior de usuários, desse modo, ganhando mais espaço na vida das pessoas. Em função dessas mudanças e das necessidades adaptativas do profissional de educação física, um campo de atuação tem se expandido de maneira significativa, o *personal trainer online*, ou seja, um *personal trainer* que atua a distância por meio de mídias digitais, no que conhecemos hoje como consultoria online de treinamento.

Segundo Kurylo (2016, p. 8), a consultoria online de treinamento revela um campo de atuação com grandes perspectivas de desenvolvimento e extremamente explorado por diversos profissionais. Ainda segundo Kurylo (2016, p. 8), a consultoria *online* de treinamento não se trata de uma febre momentânea, mas um campo de atuação promissor que parece ter vindo para ficar.

Em 2020, em meio a pandemia de Covid-19, como medida de segurança e saúde pública, para conter o avanço da doença, o *lockdown* foi decretado nos estados brasileiros, incluindo o fechamento temporário de academias, induzindo diversos setores da economia a se adaptarem às medidas de isolamento social e de

contenção para evitar o aumento da disseminação da doença, abarcando os setores *fitness* e *wellness* (CONFEEF, 2020).

Nesse contexto, a consultoria online de treinamento tornou-se o meio prático mais seguro aos profissionais e alunos, por não haver contato direto. A ampla adoção desta modalidade de treinamento personalizado, durante o período de pandemia, induziu a aceleração do desenvolvimento e expansão deste campo de atuação.

Em contrapartida a este desenvolvimento acelerado, ao realizar buscas sobre consultoria online de treinamento as bases de dados do Google Acadêmico, Scielo e Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), somente 5 (cinco) investigações científicas relacionadas ao serviço foram encontradas, fato que torna evidente a escassez de estudos sobre o assunto. Portanto, para alcançar os objetivos deste estudo, esta pesquisa se constitui no nível exploratório, à medida que há pouco material bibliográfico disponível sobre o objeto de estudo e busca-se maior aprofundamento e compreensão sobre o tema em questão.

Ao passo em que o profissional de educação física presta serviços a indivíduos nos âmbitos da promoção de saúde, bem-estar e qualidade de vida, precisa deter domínio de conhecimentos específicos ao que se propõe. A importância desta pesquisa, portanto, se reflete nesse campo de atuação que se expandiu de maneira acelerada, no entanto as produções acerca do assunto não acompanharam o mesmo ritmo de expansão, de modo a possibilitar uma visão geral desta área e aproximativa dos adeptos do serviço.

Na atualidade, profissionais de diversas áreas estão em busca constante de novos conhecimentos e tecnologias com a finalidade de aperfeiçoar seu trabalho (KURYLO, 2016, p. 41). Sendo a consultoria online de treinamento a modalidade de amplo interesse profissional, em virtude da possibilidade de flexibilidade de horário para atendimento e maior alcance de alunos, almejou-se com esta pesquisa obter uma visão a partir dos adeptos do serviço, a fim de obter e analisar as características existentes entre estes e o serviço ofertado.

A partir desta problemática, objetivou-se nesta pesquisa analisar as variáveis de maior relevância na escolha do serviço de consultoria online de treinamento, a partir dos adeptos do serviço. Dentro desta análise, se tem como objetivos específicos: a) traçar o principal perfil do público adepto do serviço de consultoria online, b) identificar as principais dificuldades apontadas pelos consumidores do serviço e, c) analisar o nível de aceitação da consultoria online de treinamento.

O texto em tela, portanto, inicialmente apresenta a metodologia de pesquisa e em seguida o referencial teórico subdividido em tópicos. No primeiro tópico denominado Treinamento Personalizado, é abordado o surgimento e difusão do treinamento personalizado no Brasil. Adiante, está localizado o tópico Personal Trainer em que é abordado o conceito e atuação deste profissional. A seguir está localizado o terceiro tópico sobre consultoria online de treinamento que trata do surgimento e características desta modalidade de serviço. Ademais, segue-se os resultados e análise a partir dos seguintes tópicos: a) perfil dos adeptos do serviço; b) variáveis de relevância; c) dificuldades encontradas; d) nível de aceitação e por fim apresentamos as considerações finais.

2 METODOLOGIA

Este trabalho assume a natureza de uma pesquisa qualitativa, em virtude do caráter subjetivo do objeto analisado. Segundo Santos (1999, p. 403) as pesquisas qualitativas são, em grande parte, voltadas para a descoberta, identificação, descrição aprofundada e a geração de explicações, buscando o significado e a intencionalidade dos atos. Portanto, ao adotar tal abordagem, busca-se a identificação e a compreensão do principal critério de escolha dos sujeitos participantes da pesquisa para a contratação de uma consultoria online de treinamento, além da identificação do perfil, das dificuldades encontradas e o nível de aceitação deste serviço.

O procedimento técnico adotado foi a pesquisa de campo, que de acordo com Fontelles et al. (2009), se caracteriza pela coleta de dados que permitem compreender e analisar grupos, comunidades ou instituições nos mais distintos aspectos de uma determinada realidade. Para a coleta de dados, foi elaborado

um questionário online que tem como principais benefícios ampla cobertura geográfica e acesso a grandes amostras (SALVADOR et al., 2020), bem como preservar a segurança e saúde dos pesquisadores de possível contágio de Covid-19.

A coleta de dados foi realizada no período de 29 de setembro a 10 de outubro de 2021, através de questionário estruturado elaborado pelo autor via Google Forms, dividido em duas partes: a primeira parte tratando da investigação do perfil dos participantes da pesquisa; e a segunda parte investigando as variáveis relacionadas a utilização do serviço de consultoria online de treinamento. Os participantes concordaram com um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) onde o alcance destes foi feito por intermédio das seguintes redes sociais: Facebook, Instagram e Whatsapp.

A seleção dos participantes da pesquisa seguiu o critério de voluntariedade com faixa etária mínima de 18 anos, com acesso à internet, residentes no estado do Pará, que tiveram contato com a consultoria online de treinamento personalizado, por se enquadrar no público que já teve experiência com o serviço. Foi obtido um total de 49 respostas, sendo eliminada uma resposta por não corresponder ao requisito de ter contato com a consultoria online de treinamento, totalizando assim 48 respostas válidas.

Para compreender os dados da pesquisa, adotamos os procedimentos técnicos da análise de conteúdo elaborado por Franco (2008), o qual compreende três etapas, quais sejam: pré-análise (organização do material), descrição analítica dos dados (codificação, classificação, categorização) e interpretação referencial (tratamento e reflexão).

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Treinamento personalizado

Segundo Oliveira (2014), por volta da década de 1970, celebridades norte-americanas colaboraram para a difusão do fitness, como Arnold Schwarzenegger e Christopher Reeve. Na década de 1980, foram seguidos por Cher e outras

estrelas, como Jane Fonda que se constituiu como a primeira estrela de cinema a produzir vídeos de exercícios específicos para serem executados em casa.

Para Domingues Filho (2006), o treinamento personalizado ganhou maior destaque na mídia mundial, por volta da década de 1990, quando artistas de Hollywood, inicialmente como medida para evitar o assédio dos fãs nas academias, contrataram serviços de instrutores particulares de ginástica. Ademais, conforme Deliberador (1998), celebridades como Madonna e Demi Moore impulsionaram essa expansão quando atribuíram mudanças estéticas a seus treinamentos personalizados.

De acordo com Garay, Silva e Beresford (2008), o treinamento personalizado teve início no Brasil no final da década de 1980, influenciado por profissionais advindos da América do Norte. Nos primeiros anos dessa prática no país, o treinamento personalizado era um serviço direcionado a um público elitizado e com alto poder aquisitivo, pessoas em destaque na sociedade que trabalhavam com a sua imagem corporal. Hoje, este serviço é estendido também a pessoas da classe-média que buscam melhorias tanto em aspectos físicos quanto na saúde.

De acordo com Domingues Filho (2006), o treinamento personalizado trata-se do exercício físico moldado as particularidades de um indivíduo, respeitando a sua individualidade biológica, sendo elaborado por um profissional de educação física em um horário específico definido previamente, tendo como objetivo realizar movimentos eficazes e sistemáticos para a promoção tanto de benefícios estéticos quanto para saúde, performance esportiva ou reabilitação.

3.2 O Personal Trainer

A partir do treinamento personalizado o profissional de educação física ganha um novo campo de atuação, o de personal trainer, expressão derivada do inglês que significa treinador pessoal. Segundo Oliveira (2014), o personal trainer é o profissional licenciado ou bacharel em educação física que interfere de forma direta no treinamento, pelo controle e planejamento do treino de forma que este proporcione bem-estar e qualidade de vida aos seus alunos.

De acordo com Bossle (2009), esse profissional atua comumente na academia, atendendo de maneira individual por meio de um treinamento personalizado. No entanto, não existe obrigatoriamente um local específico, tornando possível mudar o lugar e as atividades a fim de promover maior dinamismo e assim evitar o desânimo do aluno, mantendo-o sempre motivado (DOMINGUES FILHO, 2006).

Conforme Oliveira (2014), diversas e abrangentes são as áreas de atuação do personal trainer, o que difere é o potencial de trabalho de cada profissional. Com o crescimento da procura pelo treinamento individualizado, a diversificação do público que almeja por esse serviço também aumentou, portanto, houve a necessidade da busca por conhecimentos e especializações que atendessem aos tipos de necessidades e desejos de diferentes populações.

A partir dessa perspectiva, denota-se que a expansão do mercado de trabalho para o personal trainer, torna o meio mais competitivo e induz a busca de novas possibilidades para atender a distintas demandas.

3.3 Consultoria Online de Treinamento

O aumento da procura pelo treinamento personalizado exerceu uma relação diretamente proporcional ao número de profissionais atuantes nesse mercado, de modo que o aumento da disputa entre eles também se tornou evidente (BOSSLE, 2009).

Jovens e adultos estão cada vez mais conectados às redes sociais online. Dentre os fatores que levam usuários a se cadastrarem, podem ser citados: entretenimento, facilidade em se comunicar e acessibilidade à informação. Entre os jovens, a rede social é mais utilizada do que o e-mail e essa é uma tendência também para as outras faixas etárias (CIRIBELI; PAIVA, 2011, p. 59).

Com esse movimento de maior conexão às redes sociais online, surge ao personal trainer a possibilidade de obter um maior alcance de potenciais alunos e adquirir vantagem na disputa de mercado através da prestação de serviços online.

De acordo com Damasceno (2019), a consultoria se constitui como o diagnóstico e formulação de soluções acerca de um assunto ou especialidade.

[...] consultoria, de uma forma ampla, é o fornecimento de determinada prestação de serviço, em geral por profissional qualificado e conhecedor do tema. O serviço de consultoria oferecido ao cliente acontece por meio de diagnósticos e processos e tem o propósito de levantar as necessidades do cliente, identificar soluções e recomendar ações. De posse dessas informações, o consultor desenvolve, estabelece e viabiliza o projeto de acordo com a necessidade específica de cada cliente (KURYLO, 2016, p. 18).

A partir dessa explanação e do aumento das conexões com as redes sociais, emerge um novo campo de atuação ganhando força: O *personal trainer online*, ou seja, um consultor online de treinamento personalizado (KURYLO, 2016). Segundo o autor, o serviço de consultoria online de treinamento acontece remotamente onde o profissional fica responsável pelas orientações, progressões de cargas, séries, repetições e exercícios (KURYLO, 2016)

Existem alguns fatores limitantes na consultoria online de treinamento, como o domínio de noções básicas de treinamento e consciência corporal por parte do aluno a fim principalmente de evitar lesões, ou seja, não é uma modalidade de serviço indicado a iniciantes (ANDRADE, 2014). Todavia, é notório o grande crescimento da demanda de produtos e serviços adquiridos pela internet em função dos custos envolvidos, assim, a consultoria online de treinamento

também apresenta grande atratividade com relação ao treinamento personalizado presencial, nesse quesito (KURYLO, 2016).

Apesar de ser algo muito inovador, pode-se, ao buscar respaldo legal para essa atividade, encontrar na Resolução CONFEF nº 312/2015 (Anexo 3), como competência relacionada ao profissional de educação física, especialista em treinamento, no artigo 5º, item VI: “Prestar serviços de consultoria, auditoria e assessoria na área de especialidade”. Ou seja, mesmo que a palavra online não seja mencionada, utilizar-se da Consultoria de modo geral está legalmente amparada (KURYLO, 2016, p. 22).

Embora seja um campo de atuação emergente, para o profissional de educação física, já se encontra como a terceira tendência fitness brasileira (KERCHER, et al., 2021) e como primeira tendência fitness mundial (THOMPSON, 2021). Dentre as tendências fitness para 2021 estão localizados os treinos com peso corporal e aplicativos para exercícios que podem ter grande correlação com a consultoria online de treinamento e os treinamentos virtuais, que diferentemente da consultoria, são configurados em treinamentos em grupo com orientação remota.

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 Perfil dos adeptos do serviço

A descrição quanto aos dados demográficos e socioeconômicos dos 48 participantes da pesquisa, encontram-se na tabela 1:

Tabela 1 – Perfil demográfico e socioeconômico de um grupo de adeptos da consultoria online de treinamento do Estado do Pará (n = 48)

CARACTERÍSTICAS		N	%
Sexo	Feminino	36	75%
	Masculino	12	25%
Idade (anos)	Média	28,3 anos	
	20-30	37	77%
	31-40	7	15%
	≥41	4	8%
Filhos	Não	35	73%
	Sim	13	27%
Localidade	Região Metropolitana de Belém	42	88%
	Demais Municípios	6	12%
Nível de escolaridade	Ensino médio	5	10%
	Ensino superior cursando	16	33%
	Ensino superior completo	27	57%
Faixa Salarial	até R\$ 2.090,00	25	52%
	entre R\$ 2.090,01 e R\$ 4.180,00	12	25%
	entre R\$ 4.180,01 e 10.450,00	9	19%
	entre R\$ 10.450,01 e R\$ 20.900,00	2	4%
Equipamento de acompanhamento	Celular	42	88%
	Computador	6	12%
Contratação de Internet	Rede privada	47	98%
	Rede pública	1	2%

Fonte: elaboração dos autores.

A partir dos critérios de inclusão da pesquisa, foram obtidas 48 respostas válidas. A descrição do perfil da amostra conta com um público maioritariamente feminino (75%), de faixa etária predominante entre 20 e 30 anos (77%) e que não possui filhos (73%). Residentes, em grande maioria, na região metropolitana de Belém (88%), com faixa salarial de até R\$ 2.090,00 (52%) e aproximadamente 90% afirmaram ter acesso ao ensino superior.

Dentre os participantes da pesquisa, 88% afirmaram utilizar o celular como equipamento para acesso a consultoria online de treinamento, e 98% utilizaram serviços privados de internet. Para Medeiros (2016), perfis fitness exercem certa influência sobre o comportamento de consumo, fato que pode colaborar para o maior acesso desse público ao serviço de consultoria online, visto que este perfil identificado em que a faixa etária principal está localizada entre os 20 a 30 anos,

se enquadra em um grupo com maior familiaridade com o universo online e as redes sociais atuais.

Diversos são os autores que discorrem sobre os benefícios de exercícios, quando prescritos de acordo com a necessidade e individualidade de cada um. De acordo com Silva et al. (2014), os exercícios físicos são capazes de promover benefícios tanto à saúde física quanto psíquica de mulheres. Em estudo, Silva et al. (2014), verificou que os benefícios estéticos são, em grande maioria, os motivos pela prática de exercícios entre as mulheres.

O perfil predominantemente feminino parece ter uma relação direta com a alta busca pelo emagrecimento em detrimento de outros objetivos como benefícios à saúde, hipertrofia muscular e melhora de performance (dado contido na tabela II). Fato que estabelece uma possível relação entre beleza e magreza, que para Carneiro et al. (2006), é fruto de uma ideia disseminada principalmente pelos meios de comunicação, de que corpo belo ideal é magro. Este é um indicativo do poder de influência da indústria da beleza e do emagrecimento sobre as mulheres.

4.2 Variáveis de relevância

A consultoria online parece contemplar pessoas que almejam o atendimento personalizado, no entanto, não dispõe de horário fixo para a realização desse, então veem no atendimento virtual a contemplação dessa possibilidade.

A descrição das variáveis relacionadas a utilização do serviço de consultoria online de treinamento, encontram-se dispostas na tabela 2:

Tabela 2 – Variáveis relacionadas a utilização do serviço de consultoria online de treinamento (n = 48)

CARACTERÍSTICAS	N	%
Motivo da opção pela consultoria online		
Horário flexível	36	75%
Custo do serviço	7	15%
Única opção disponível com o profissional	5	10%
Período médio de permanência		
Entre 1 e 2 meses	15	32%
Entre 3 e 5 meses	5	10%
Entre 6 meses e 1 ano	5	10%
Permaneço na consultoria	23	48%
Objetivo Almejado		
Emagrecimento	22	46%
Hipertrofia Muscular	11	23%
Melhora de performance	3	6%
Benefícios a saúde	12	25%
Qualificação dos Resultados		
Ótimo	20	42%
Bom	24	50%
Regular	3	6%
Péssimo	1	2%
Valor médio pago		
Entre R\$ 50,00 e R\$ 100,00	27	56%
Entre R\$ 200,00 e R\$ 300,00	19	40%
Acima de R\$ 30,00	2	4%
Principais benefícios destacados		
Flexibilidade de horário	28	58%
Melhor relação custo benefício	12	25%
Melhores resultados	8	17%
Principais dificuldades apontadas		
Ausência de instrutor para correção dos exercícios	28	58%
Ausência de agente motivador	11	23%
Dificuldade de comunicação com o consultor	5	11%
Outros*	4	8%
Forma de acompanhamento dos treinos		
Por intermédio de aplicativos	15	31%
Por intermédio de fotos e/ou vídeos	15	31%
Diálogos com o personal	17	36%
Arquivos em PDF	1	2%
Monitoramento de resultados		
Por intermédio de fotos, vídeos e diálogo	31	64%
Programas de avaliação física	11	23%
Por intermédio de aplicativos	6	13%

Fonte: elaboração do autores

Obs.: * não encontraram dificuldades, ausência de equipamentos ou total descontentamento com o serviço prestado.

O que durante o período de pandemia foi visualizado como uma alternativa segura de utilizar serviços de treinamento personalizado, se configura atualmente como uma maneira flexível de se manter ativo fisicamente com a ajuda de um profissional, sendo o critério de escolha de maior relevância, assim

como o principal benefício encontrado e destacado na consultoria online de treinamento foi o horário flexível.

O resultado apresentado difere ao afirmado por Kurylo (2016), em que o custo seria a vantagem buscada pelos adeptos desta modalidade de serviço e ratifica o que alega Miranda et al. (2020), que além da relação custo-benefício o quesito flexibilidade de horário, verificado na modalidade de serviço em debate torna-se motivação à prática de exercícios sob a supervisão de um profissional capacitado. No entanto a amostra populacional que respondeu ao questionário, em sua grande maioria estaria destinando aproximadamente 5% da sua renda mensal ao serviço de consultoria, além de uma parcela significativa também apontar o custo como uma variável de grande importância na escolha.

4.3 Dificuldades encontradas

Dentre as principais dificuldades apontadas pelos participantes da pesquisa, na consultoria online de treinamento, a ausência de instrutor para correção dos exercícios demonstra ter a maior relevância. Dado que corrobora com a afirmação de Andrade (2014), de que o serviço não é indicado a praticantes iniciantes de exercícios por potenciais riscos lesivos, e reforça os pontos de vista de Kurylo (2016,) e Damasceno (2019), que avaliam a ausência do profissional de educação física para a correção da realização do movimento, é a falha da consultoria online de treinamento.

A ausência do agente motivador também é apontada como uma dificuldade entre o grupo amostral. De acordo com dados obtidos por Sheridan et al. (2019), a presença de um observador durante a sessão de treino pode impactar no aumento do desempenho na execução dos exercícios. Portanto, pode-se inferir que a falta de um agente motivador durante os exercícios de fato se torna uma fragilidade no modelo de atendimento em questão, podendo resultar em queda de desempenho e conseqüentemente declínio de resultados.

Apesar de 88% da amostra ter afirmado utilizar o celular como ferramenta de acesso a consultoria online, parece não haver uma uniformidade na maneira do acompanhamento dos treinos, sendo realizados de quatro maneiras distintas:

por intermédio de aplicativos, uso de fotos e vídeos, diálogos com o personal e utilização de arquivo em PDF.

Conforme os achados da pesquisa, a maneira de monitoramento dos resultados, em grande parte, foi feita através da análise de fotos, vídeos e diálogos com o personal trainer.

Sendo avaliação física um instrumento que auxilia e possibilita ao profissional de educação física uma prescrição mais precisa e coerente dos exercícios conforme as necessidades de cada indivíduo (MIRANDA et al., 2020), os dados mencionados demonstram que embora esta modalidade tenha apresentado um desenvolvimento acelerado, as técnicas de monitoramento e acompanhamento dos alunos se dão de maneira bastante subjetivas, visto que mudanças de luzes, ângulos e lentes podem alterar além da qualidade de imagem a percepção do sujeito avaliador, de modo a comprometer a precisão da prescrição dos exercícios.

4.4 Nível de aceitação

Embora os adeptos do serviço tenham apontado a ausência de instrutor como maior dificuldade, e sendo essa uma característica ainda indissociável da consultoria online de treinamento, estes qualificam os resultados do serviço de maneira positiva com aproximadamente 92% de aprovação, entre qualificações boas e ótimas. Em pesquisa elaborada por Vicentini et al. (2018), feita com um grupo de internautas de 27 cidades paulistas, quando perguntados se pagariam por um serviço de personal trainer online, 55,8% dos participantes responderam que sim. Ainda de acordo com Vicentini et al. (2018), o personal trainer online aponta para um fenômeno de natureza possivelmente irreversível e atribuiu isso ao caráter globalizado do mundo contemporâneo.

Aproximadamente metade dos participantes da pesquisa permanecem como consumidores do serviço de consultoria online de treinamento, mesmo após a reabertura das academias e conseqüentemente a possibilidade de aulas presenciais com auxílio do personal trainer, o que vai de encontro a afirmação de

Kurylo (2016, p. 8), de que se trata de um campo de atuação promissor que parece ter vindo para ficar.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se compreender a partir das informações obtidas nesta pesquisa, que a consultoria online de treinamento se apresenta como um campo de atuação do profissional de educação física ainda em franco desenvolvimento, resultado da expansão do consumo de produtos e serviços ofertados pela internet, tal como a apropriação das novas ferramentas digitais disponíveis no mercado por parte do educador.

A partir dos dados coletados, pode-se inferir que o critério de escolha mais relevante para o grupo amostral foi a flexibilidade de horário, se sobrepondo inclusive sobre o custo do serviço que, no entanto, foi elencado secundariamente como um critério de escolha importante.

O perfil predominante traçado dos adeptos da consultoria online de treinamento, de acordo com os dados apresentados nesta pesquisa, são mulheres, com faixa etária localizada entre os 20 e 30 anos, que em grande maioria buscam o emagrecimento.

A principal dificuldade elencada pelos adeptos do serviço foi a ausência de instrutor para a correção dos exercícios e, secundariamente, a ausência de agente motivador, o que ressalta a relevância do contato entre professor e aluno, que por vezes pode encontrar-se fragilizado devido ao formato remoto de orientação. Em contraponto, a esses dados obtidos, a avaliação dos resultados da consultoria online de treinamento a partir dos adeptos do serviço se qualifica de maneira positiva.

O campo de intervenção aqui debatido é novo e apresenta poucos estudos em relação às literaturas sobre o tema, o que torna empírica a apropriação desse campo de atuação pelo profissional de educação física. É importante demarcar que esta pesquisa se trata de uma investigação inicial com limite de público, portanto, novas investigações com grupo amostral maior são necessárias a fim

de confirmar ou revisar o perfil de adeptos encontrados neste estudo. Acredita-se que esta pesquisa pode servir como base para novos estudos acerca do assunto, permitindo novos avanços nesta área em benefícios dos profissionais atuantes e dos adeptos do serviço.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, T. Personal online é mais barato, mas não é indicado para qualquer aluno. In: **UOL: Viva Bem**, 2014. Disponível em:

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2014/01/31/personal-online-e-mais-barato-mas-nao-e-indicado-para-qualquer-aluno.htm?next=0001H1622U48N>. Acesso em: 15 de dez. de 2019.

BOSSLE, C. B. Personal trainer & Cia. **Noções de marketing na literatura sobre treinamento personalizado**. Orientador: Prof. Dr. Alex Branco Fraga. 2009. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano da Escola de EDF da UFRGS, Porto Alegre, 2009.

CARNEIRO, A. C. N. et al. Corpo, estética e obesidade: reflexões baseadas no paradigma da indústria cultural. **Revista EVS-Revista de Ciências Ambientais e Saúde**. v. 33, n. 5, p. 789-812, Goiânia, 2006.

CIRIBELI, J. P.; PAIVA, V.H.P. Redes e mídias sociais na internet: realidades e perspectivas de um mundo conectado. **Mediação**. Belo Horizonte, v.13, n.12, p. 59-72. 2011.

CONFED. Atuação profissional em tempos de pandemia. **Revista Educação Física**, n. 74, mar. 2020.

DAMASCENO, A. S. B. **Análise da viabilidade da prescrição online do treinamento de força**. Orientador: Professor Me. Daniel Vasconcelos Veloso. 2019.

Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Educação Física) – Centro Universitário de Brasília. Brasília, 2019.

DELIBERADOR, Ângelo. **Metodologia do desenvolvimento personal training**. Midiograf, 1998.

DOMINGUES FILHO, L. A. **Manual do Personal Trainer Brasileiro**. 3º Edição. São Paulo: Ícone, 2006.

FONTELLES, M. J. et al. **Metodologia da Pesquisa Científica: diretrizes para elaboração de um protocolo de pesquisa**. 2009. 8 f. Núcleo de Bioestatística Aplicado à Pesquisa da Universidade da Amazônia – UNAMA. Belém, 2009.

FRANCO, Maria Laura P. B. **Análise de conteúdo**. 3. ed. Brasília: Laber Livro, 2008.

GARAY, L. C.; SILVA, I. L.; BERESFORD, H. O Treinamento Personalizado: um enfoque paradigmático da performance para o do bem-estar. **Arquivos em movimento**. v.4, n.1, p. 144-157, 2008.

KERCHER, Vanessa Marie et al. Fitness Trends From Around the Globe. **ACSM's Health & Fitness Journal**, v. 25, n. 1, p. 20-31, 2021.

KURYLO, A. P. **O universo da consultoria online no treinamento personalizado: um estudo de caso**. Orientadora: Professora Ms. Eloisa de Souza Borkenhagen Bohrer. 2016. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Educação Física) – Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Ijuí, 2016.

MEDEIROS, C. C. M. **A influência dos perfis fitness em redes sociais sobre o comportamento dos consumidores**. Orientadora: Professora Dr. Verônica Macário de Oliveira. Monografia (Bacharelado em Administração) – Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2016.

MIRANDA, V. S. et al. Estado de saúde e qualidade de vida de mulheres ativas, praticantes de musculação com acompanhamento personalizado ou por meio de consultoria online: uma avaliação com auxílio do questionário SF 36. **Intercontinental Journal on Physical Education**, v. 2, n. 1, 2020.

OLIVEIRA, P. S. **Fatores de fidelização com o serviço de personal trainer.**

Orientador: Professor Rogério de Cunha Voser. 2014. Trabalho Conclusão de Curso (Bacharelado em Educação Física) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014.

SALVADOR, P. T. C. O. et al. Estratégia de coleta de dados online nas pesquisas qualitativas da área da saúde: scoping view. **Revista Gaúcha de Enfermagem.** 2020;41.

SANTOS, S. R. Métodos qualitativos e quantitativos na pesquisa biomédica. **Jornal de Pediatria.** Rio de Janeiro, 1999. p. 401-406.

SILVA, T. A. et al. Benefícios da prática da musculação para mulheres. **Revista digital Buenos Aires,** n. 198, 2014.

SHERIDAN, A. et al. Presence of spotters improves bench press performance: a deception Study. **The Journal of Strength & Conditioning Research,** v. 33, n. 7, p. 1755-1761, 2019.

THOMPSON, W. R. Worldwide survey of fitness trends for 2021. **ACSM'S Health & Fitness Journal,** v. 25, n. 1, p. 10-19, 2021.

VICENTINI, L. et al. Aceitação e perspectivas dos potenciais consumidores do serviço de personal trainer online no estado de São Paulo. In: CONGRESSO LATINO- AMERICANO DE ESTUDOS SOCIOCULTURAIS DO ESPORTE, 6., Ribeirão Preto. **Anais...** Ribeirão Preto: UFPR, 2018. p. 437-438.

¹ Graduado (licenciatura plena) em Educação Física pela Universidade do Estado do Pará (Campus III-Belém); e-mail: fabriciofreitassilva@hotmail.com.

² Mestre em Educação pela Universidade do Estado do Pará (Campus Belém); marcosrenanf@yahoo.com

³ Mestre em Educação pela Universidade Federal do Pará (Campus Guamá – Belém); e-mail: giribeiroef@gmail.com.

⁴ Doutora em Educação pela Universidade Federal do Pará (Campus Guamá –

Belém); e-mail: samantha-souza@hotmail.com

⁵ Mestre em Cirurgia e pesquisa experimental pela Universidade do Estado do Pará (Campus Belém); e-mail: profthais.brandao@gmail.com

⁶ Mestre em Educação Universidade do Estado do Pará (Campus Belém); e-mail: prof.alcicleycardoso@gmail.com

⁷ Mestre em Educação Universidade do Estado do Pará (Campus Belém); e-mail: silvajuniormes@yahoo.com.br

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil